

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041296>

УДК 626/627

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

А.О. Якубов,

к.т.н., ст.преп. кафедры подземных сооружений, основания и фундаменты,
факультет «Строительство и архитектуры»,

Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими,

г. Душанбе

Д.С. Ньматзода,

асс. кафедры сельского строительства и гидротехники

М.Ф. Ахмедов,

асс. кафедры сельского строительства и гидротехники,

Дангаринский государственный университет,

Дангаринский район

Аннотация: В статье рассмотрено основные виды повреждения бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений, а также основные указания по методике их обследования. Целью настоящей статьи является установление рационального, унифицированного подхода к методике обследования бетонных и железобетонных конструкций, определению состояния бетонной кладки и арматуры, оценке работоспособности и безопасности сооружений, способы их ремонта, усиления или реконструкции данных конструкций. В заключение кратко разбирается что раствором смеси нанести на основание вручную или методом мокрого торкретирования в случае нанесения последующего слоя предыдущий обработать зубчатим шпателем для улучшения сцепления между слоями.

Ключевые слова: бетон, железобетон, коррозия, разрушения, сооружений, агрессивность, трещины, повреждения, восстановления, прочность

RESTORATION OF DAMAGED STRUCTURES OF HYDRAULIC STRUCTURES

A.O. Yakubov,

Ph.D., sen. lect. at the Department of Underground Structures Foundation and
foundations of the Faculty of Construction and Architecture,

Tajik Technical University named after acad. M.S. Osimi,
Dushanbe
D.S. Nematzoda,
ass. Department of Rural Construction and Hydraulic Engineering
M.F. Akhmedov,
ass. Department of Rural Construction and Hydraulic Engineering,
Dangara State University,
Dangara District

Annotation: The article discusses the main types of damage to concrete and reinforced concrete structures of hydraulic structures, as well as basic instructions on the method of their examination. The purpose of this article is to establish a rational, unified approach to the methodology for examining concrete and reinforced concrete structures, determining the state of concrete masonry and reinforcement, assessing the operability and safety of structures, methods of repairing them, strengthening or reconstructing these structures. In conclusion, it is briefly explained that the mortar mixture should be applied to the base manually or by wet gunning in the case of applying a subsequent layer, the previous one should be treated with a notched trowel to improve adhesion between the layers.

Keywords: concrete, reinforced concrete, corrosion, destruction, structures, aggressiveness, cracks, damage, restoration, strength

Основные виды повреждения бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений.

Бетонные конструкции гидротехнических сооружений:

- коррозия бетона, обусловленная контактом с агрессивной водой или фильтрацией воды;
- коррозия воздушно-сухого бетона надводных частей конструкций вследствие попеременное замораживания оттаивания зимой и нагревания охлаждения в теплое время года, включая воздействие солнечной радиации;
- коррозия водонасыщение бетона в зоне переменного уровня воды вследствие попеременного замораживания и оттаивания;
- разрушение бетона водопропускных конструкций вследствие кавитации или гидроабразивного износа, часто сочетающегося с воздействием замораживания-оттаивания;
- механические повреждения бетонной кладки (отколы углов элементов, раздробление бетона в отдельных зонах и т. п.);
- раскрытие швов вследствие температурных и других воздействий (просадки основания, землетрясения и др.);

- трещины, вызванные силовыми нагрузками или температурными воздействиями и ориентированные преимущественно вдоль оси сооружения;
- трещины, вызванные силовыми нагрузками или температурными воздействиями и ориентированные преимущественно поперек оси сооружения;

- трещины, вызванные усадкой или реакцией щелочей цемента с заполнителями, содержащими активный кремнезем [1].

Железобетонные конструкции гидротехнических сооружений:

- деструктивные изменения бетона, обусловленные фильтрацией воды, попеременным замораживанием и оттаиванием, кавитацией и т.д.;
- отслоение защитного слоя бетона;
- коррозия арматуры; В данной работе не рассматриваются вопросы.

- механические повреждения арматуры;
- нормальные и наклонные трещины в растянутой зоне элемента с раскрытием больше допустимой ширины;

- трещины вдоль сжатой зоны элемента;
- трещины в защитном слое бетона вдоль стержней арматуры;
- потеря бетоном защитных свойств по отношению к арматуре.

При обследовании состояния бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений используются следующие способы [2]:

- визуальное обследование;
- инструментальное обследование.

К числу инструментальных способов обследования относятся:

- инструментальное определение механических характеристик бетона;

- инструментальная оценка степени коррозии арматуры, в том числе листовой;

- инструментальное исследование вибрационного состояния конструкций;

- инструментальное определение размеров дефектов бетонной кладки;

- оценка напряженно-деформированного состояния сооружения по данным КИА.

При визуальном обследовании сооружений определяются очевидные их повреждения и дефекты, намечаются места для инструментального определения механических характеристик бетона и инструментальной оценки степени коррозии арматуры, в том числе листовой, оценивается сохранность и состояние КИА [3].

При инструментальном определении механических характеристик бетона и оценке степени коррозии арматуры, в том числе листовой, применяются как разрушающие, так и неразрушающие методы [4]. Во всех случаях определение механических характеристик бетона и оценка степени коррозии арматуры должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами.

Результаты, как визуального обследования, так и инструментальных исследований различных вопросов состояния сооружений, выполняемых непосредственно на станции, фиксируются в отдельных актах, подписанных членами комиссии, принимавшими непосредственное участие в том или ином обследовании или исследовании.

Наиболее достоверные данные о состоянии бетонной кладки могут быть получены путем бурения кернов бетона и их испытания в соответствии с ГОСТ 28570-90 «Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций».

Размеры кернов, подготовка их к испытаниям, обработка результатов испытания должны соответствовать требованиям ГОСТ 10180-90 «Бетоны. Определение прочности по контрольным Образцам».

Керны надлежит выбуривать из всех характерных зон тела сооружения. Из каждой зоны должно быть изъято не менее 6 кернов [5].

Рекомендуется широко использовать механические методы неразрушающего контроля:

- метод пластической деформации;
- метод упругого отскока;
- метод ударного импульса.

Указанные методы должны применяться в соответствии с ГОСТ 22090-86 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля».

Для определения прочности бетона следует также применять ультразвуковой метод [6].

Гидротехнические сооружения должны отвечать требованиям прочности, устойчивости на сдвиге и фильтрационной прочности [7].

Независимо от времени постройки гидроузла и метода обоснования прочности его сооружений (допускаемых напряжений, разрушающих нагрузок или предельных состояний) при оценке изменения прочности сооружений с течением времени расчеты их прочности для всех этапов эксплуатации следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в данное время [8].

Подготовительные работы:

- очистку подлежащих ремонту участков поврежденной конструкции от грязи, мусора, ила, вывалившегося бетона, наростов производят промывкой водой под напором;
- крупные вывалы заполняют бетоном;
- каверны, раковины, оголенную арматуру, оголенные зерна крупного заполнителя заштукатуривают;
- различные выступы бетона, например, в местах стыков опалубки, торчащие концы арматуры и другое вырубает;
- на сильно фильтрующей грунтовой воде участках конструкции, подлежащих ремонту, необходимо локализовать потоки и снизить напор дренажными трубками, отвести воду канавками или трубами, которые после окончания ремонта заглушают.

Обработка поверхности ремонтируемой конструкции:

1. Перед бетонированием железобетонного кольца в поврежденную конструкцию поверхность ее должна быть обработана одним из способов, обеспечивающих проскальзывание кольца и равномерность распределения деформации растяжения по его окружности под эксплуатационным напором.

2. Способ обработки поверхности ремонтируемой конструкции зависит от степени ее шероховатости и влажности.

3. Смазка поверхности ремонтируемой конструкции какими-либо техническими маслами или тавотом эффективна только при относительно гладкой поверхности. Смазочный материал наносится в 1-2 слоя (в зависимости от пористости бетона) с получением сплошной пленки.

4. При шероховатой поверхности с высотой выступов до 1 мм эффективным способом снижения сцепления и трения между старым и при бетонированном бетоном является оклейка поверхности ремонтируемой конструкции полиэтиленовой пленкой. Сцепление и коэффициент трения бетона по полиэтиленовой пленке близки к нулю.

Технология выполнения ремонтных работ:

– удалить слабый бетон для улучшения адгезии обеспечить шероховатость поверхности;

– выполнить окантовку ремонтируемого участка под углом 90-135 ° в соответствии с рисунком 1 (для исключения образования сколов и трещин)

Рисунок 1 – Схема восстановления защитного слоя бетона:

а) Конструкция до ремонта; б) Конструкция после ремонта

1 – железобетонная конструкция; 2 – участок с поврежденным защитным слоем; 3 – оголенная арматура; 4 – раствор; 5 – очищенная арматура; 6 – защита арматуры от коррозии раствором смеси

– восстановление несущих железобетонных колонн с поврежденным защитным слоем бетона и участками оголенной арматуры (потеря площади сечения арматуры вследствие коррозии не превышает 10–12 %);

– обеспечить зазор между арматурой и бетоном не менее 10 мм;

– очистить арматуру от ржавчины до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004;

– нанести растворную смесь на арматуру с целью ее защиты от коррозии;

– увлажнить бетон до максимально возможного его насыщения и восстановить защитный слой бетона растворной смесью в зависимости от требуемой прочности, толщина нанесения растворной смеси составляет от 5 до 50 мм за один проход и 6-60 мм для растворной смеси [9-11].

В заключение можно сказать, что из вышеперечисленных факторов перед восстановлением гидротехнических конструкций участки защитить от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. Следить за тем, чтобы обработанные поверхности оставались влажными в течение 3-х суток, для чего следует использовать водное распыление или

укрытие бетонной поверхности влагонепроницаемой пленкой. Растворную смесь нанести на основание вручную или методом мокрого торкретирования (толщина слоя 5-50 мм). В случае нанесения последующего слоя, предыдущий слой обработать зубчатым шпателем для улучшения сцепления между слоями. Следующий слой нанести через 3-4 часа.

Список литературы

- [1] СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования». – М., 1987.
- [2] СНиП 2.06.08-87 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений». – М., 1987.
- [3] СНиП 2.06.09-84 «Туннели гидротехнические». – М., 1985.
- [4] ГОСТ 22090-88 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля».
- [5] ГОСТ 10180-90 «Бетоны. Определение прочности по контрольным образцам».
- [6] ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности».
- [7] Руководство по методике оценки ресурса работоспособности и безопасности бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений. П69-97. ВНИИГ. – Санкт-Петербург 1997.
- [8] Леденёв В.В. Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и сооружений: учебное пособие. / В.В. Леденёв, В.П. Ярцев. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. 252 с.
- [9] Аронов Р.И. Обследование и испытание сооружений : учеб. пособ. для вузов. / Р.И. Аронов. – М.: Высшая школа, 1974. 187 с.
- [10] Шарапова Е.О. Особенности ремонта гидротехнических сооружений. / Е.О. Шарапова. / Сборник статей МНПК. – Уфа, 2017. 83-87 с.
- [11] Хасанов Н.М. Проектирования и строительство гидротехнических тоннелей и подземных машинных залов ГЭС. / Н.М. Хасанов, У.Р. Тешаев. // Международная конференция. Красноярск, Сибирский федеральный университет. – 2016. 52-54 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] SNiP 2.06.01-86 "Hydraulic structures. Basic principles of design ". – М., 1987.
- [2] SNiP 2.06.08-87 "Concrete and reinforced concrete structures of hydraulic structures". – М., 1987.
- [3] SNiP 2.06.09-84 "Hydraulic tunnels". – М., 1985.

[4] GOST 22090-88 “Concrete. Determination of strength by mechanical methods of non-destructive testing”.

[5] GOST 10180-90 “Concrete. Determination of Strength by Control Samples”.

[6] GOST 17624-87 “Concrete. Ultrasonic Method for Determination of Strength”.

[7] Guidelines for assessing the service life and safety of concrete and reinforced concrete structures of hydraulic structures. P69-97. VNIIG. – St. Petersburg 1997.

[8] Ledenev V.V. Inspection and monitoring of building structures of buildings and structures: a tutorial. / V.V. Ledenev, V.P. Yartsev. – Tambov: Publishing house of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "TSTU", 2017. 252 p.

[9] Aronov R.I. Inspection and testing of structures: textbook. manual. for universities. / R.I. Aronov. – M.: Higher school, 1974. 187 p.

[10] Sharapova E.O. Features of the repair of hydraulic structures. / E.O. Sharapova. / Collection of articles MNPK. – Ufa, 2017. 83-87 p.

[11] Khasanov N.M. Design and construction of hydraulic tunnels and underground power plant rooms. / N.M. Khasanov, U.R. Teshayev. // International Conference. Krasnoyarsk, Siberian Federal University. – 2016. 52-54 p.

© А.О. Якубов, Д.С. Ньматзода, М.Ф. Ахмедов, 2021

Поступила в редакцию 15.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Якубов А.О., Ньматзода Д.С., Ахмедов М.Ф. Восстановление поврежденных конструкции гидротехнических сооружений // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 158-165. URL: <https://ip-journal.ru/>